

SHARQ MUTAFFAKIRLARI QARASHLARIDA BOSHQARUVCHILIK FAOLIYATI

Nodirov Feruz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10608547>

Annontatsiya: Ushbu maqolada dunyo tarixida o'chmas iz qoldirgan Sharq mutaffakirlarining davlat, jamiyat va boshqaruv borasidagi o'z qarashlari, sog'lom jamiyat normalari, davlat raxbarining ma'suliyatlari va vazifalari haqida bayon qilingan. Shu jumladan buyuk bobokalonimiz adolatli yurt tuza olgan Amir Temur davridagi davlat boshqaruvi xususiyatlari ham keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: "Donolar uyi", xalifa, "Temur tuzuklari", Qohira, Basra, davlat.

VIII asming oxiri va IX asring boshlariga kelib, Arab xalifalarining markazi Bag'dodda madaniy-ma'rifiy hayot ancha yuksalib, unda ilm-fan kuchli rivojlana boshlaydi. Bu shaharda tashkil topgan «Dor ul-hikma»-«Donolar uyi» da yahudiy, xristian va islom olimlari birgalikda ilmiy tadqiqotlarni olib borganlar. Xususan, qadimgi sharq mutafakkirlari, yunon va rim olimlarining asarlari arab tiliga tajima qilinib, ularga sharhlar yozilgan. Bu ishlar, ayniqsa, xalifa Xorun ar-Rashid davri va undan keyingi al-Ma'mun xalifaligi davrlarida juda avj oladi. Ma'mun otasi davrida xalifalikning Markaziy Osiyo vakili sifatida Marvda noib edi. U otasi vafotidan so'ng uning o'miga xalifa bo'lgach, barcha musulmon o'lkalaridan, shu jumladan, Markaziy Osiyodan ham olim-u ulamolarni Bag'dodga jalb qilib, ilm-fan, madaniyat va ma'naviyatni rivojlantirishga katta e'tibor beradi. Xususan, uning taklifiga ko'ra Bag'dodda bu davrda Markaziy Osiyodan kelgan vatandoshlarimiz Muso al-Xorazmiy, Ahmad al-Farg'oniy, Marvaziy, Javhariy kabi buyuk olimlar faoliyat ko'rsatib, bu davr jahon ilm-fani, boshqaruv siyosati, madaniyat va falsafasiga katta hissa qo'shishadi.

Markaziy Osiyoda vujudga kelgan bu mustaqil davlatlar boshqa musulmon o'lkalari davlatlari bilan o'zaro yaxshi diplomatik aloqalar o'rnatishlari tufayli Markaziy Osiyodan ko'plab yoshlar Bag'dod, Basra, Qohira, va Damashq kabi shaharlarga, Sharqning boshqa o'lkalaridan Buxoro, Samarqand, Marv shaharlari madrasalariga o'qishga kelishib, ilm olishadi. Natijada, bu davrda Markaziy Osiyo xalqlaridan jahonga mashhur juda ko'p buyuk mutafakkirlar: olimlar, san'atkorlar, shoirlar yetishib chiqishadi.

Abu Ali ibn Sino (980-1037) ko'proq tibbiy sohaga ta'lluqli asarlari bilan mashhur. Ammo, Ibn Sino tibbiyotdan tashqari boshqa fan sohalariga oid yirik asarlar yozishga ham muvaffaq bo'lgan. Uning davlat boshqaruvchiligi, xususan, davlat xarajatlari va daromadlari o'rtasidagi balansni ta'minlash tamoyillariga oid fikrlarini e'tirof etish shart.

Sunniylik asosidagi islomdagi katta yo'nalishni tashkil etuvchi Moturidiya maktabining asoschisi Abu Mansur al-Moturidiy asarlariga nafaqat dinshunoslik, balki jamiyat, jamoa, ijtimoiy jarayonlar va xususan, shaxs haqidagi ta'limot sifatida yondashish, ulami Movarounnahr xalqlari hayot tarzi, mentalitetiga muvofiq keluvchi, g'oyaviy, e'tiqodiy yakdillikka undovchi yaxlit ilmiy sotsiologik kontsepsiya sifatida baholash va har tomonlama o'rganish maqsadga muvofiqdir. Al-Moturidiy qarashlarini shaxsning islom doirasidagi faoliyati, erkin fikrlash huquqi, me'yor, inson qadr-qimmatini muhim o'rin tutadi. Al-Moturidiy insondagi ixtiyor, tanlash imkoniyati jamoaga qarshi yo'naltirilmasligi, shaxs davlat oldida mas'ul bo'lgani kabi, davlat ham shaxs oldida mas'ul bo'lish g'oyasini ilgari suradi. Shuningdek, Al-Moturidiy shaxsning tanlash va iroda erkinligi jamoaviy iroda oldida ustuvor kuch emasligi (sharqona demokratiya), jamoaviy iroda shaxsdan yuqori turishini asoslaydi. Moturidiy

qarashlarida Movarounnahr xalqlari mentalitetiga islom e'tiqodini muvofiqlashtirish, islomni yanada inson manfaatlariga yaqinlashtirish g'oyasi markaziy o'rin tutadi.

Forobiy o'rta asrlar sharoitida birinchi bo'lib jamiyatning kelib chiqishi, maqsad va vazifalari haqida izchil ta'limot yaratadi. Bu ta'limot davlatni boshqarish, ta'lim-tarbiya, axloq, ma'rifat, diniy e'tiqod, urush va yarash, mehnat va boshqalarni qamrab olgan. Forobiy shaharni ijtimoiy uyushishning yetuk shakli, insoniyat kamolotiga erishishining zaruriy vositasi deb hisoblaydi. «Davlat arbobining hikmatlarini risolasida u doimiy urushlar va bosqinchilikka asoslanuvchi jamiyatni adolatsiz, johil jamiyat sifatida qoralaydi. Forobiy o'zining fozil jamoasida odamlarni turli belgilarga qarab guruhlarga bo'ladi. Kishilarni diniy mazhabiga, millatiga, irqiga qarab emas, balki tabiiy xususiyatlariga, qobiliyatiga, aqliy iqtidoriga, ilmlarni o'rganish, hayotiy tajriba to'plash jarayonida orttirgan bilim va ko'nikmalariga qarab baholashga katta ahamiyat beradi. Itoatkorlikka da'vat etuvchi ta'limotlarni keskin qoralaydi. Forobiy jamiyat rivojida yetuklikka tomon intilishi, shuning uchun kurashib borishi va nihoyat, fozil jamiyat fozil shahar darajasiga ko'tarilishi haqida fikr yuritadi. Forobiy bunday fozil jamoani boshqaruvchi podshohlarga ham ma'lum talablarni qo'yadi. U xalq haqida doimo g'amho'rlik qilishi, boshqalar manfaatini o'z manfaatidan ustun qo'yishi zarur. Ularni quyidagi xislatlarga ega bo'lishi kerak: adolatli, dono bo'lishi, qonunlarga rioya etishi, qonunlar yaratish, kelgusini oldindan ko'ra olishi, boshqalarga g'amxo'r bo'lishi zarur. Uning fozil jamoasi haqidagi ta'limoti komil inson haqidagi fikrlari bilan uzviy bog'lanib ketgan. Fozil jamoada komil inson xislatlari vujudga keladi.

Forobiy davlat tashkilotining asosi va poydevori deb xalq va davlat boshlig'ining kelishuvini e'tirof etadi. Qaysi shaharda zulm hukmron bo'lsa, o'sha shahar johil, «nodon» shahardir. Bir-birlariga ezgulik va yaxshilik qilish uchun birlashishga asoslangan shahar fozil shahar hisoblanadi. Unda hamma insonlar baxt-u saodatga erishadilar. A'zolari bir-birlariga baxt-iqbolga erishuv uchun yordam beradigan jamiyat fozil jamiyat hisoblanadi. Hamma shaharlari bir-birlariga yordam beradigan xalq ham fozil xalq hisoblanadi. Shunday qilib, agarda hamma xalqlar baxt-saodatga erishishlari uchun bir-birlariga yordam bersalargina butun yer zamini fozil bo'ladi. Fozil shahar-davlatni Forobiy sog'lom inson organizmiga qiyoslaydi. Fozil shahar rahbariyati tepasida fozil, hamma qadrlaydigan, o'z oldiga jamiyatning barcha a'zolarini haqiqiy baxt-u iqboliga erishuvini maqsad qilib qo'ygan shaxs turishi kerak. Bunday shaharda yaxshilik va adolat doimo hukmronlik qiladi, adolatsizlik hamisha qoralanadi.

Ideal davlatning ideal rahbarini tasvirlab berar ekan, Forobiy shuncha sifatga ega odamning bo'lishi juda murakkabligini ham e'tirof qiladi. Chunki tabiatan bunday xususiyatga ega bo'lgan insonlar juda kam uchraydilar. Forobiy rahbarlikka bir odamni emas, balki ikki va undan ko'proq insonlarni taklif qiladi. Lekin u baribir bir odamning, kuchli shaxsning rahbarligiga o'z moyilligini bildiradi. Rahbariyatning sonidan qat'i nazar nomzodlarni ajratib olish mezonini qilib Forobiy intellektual, axloqiy sifatlardan tashqari yana boylikni ham ajratib ko'rsatadi. Uningcha, faqat boy kishigina davlat boshqaruvi bilan bog'liq bo'lgan harajatlarni qoplay oladi. Forobiyning ta'biricha, davlat boshlig'i lavozimiga ma'lumotli feodallar yoki ilg'or ziyoliylar loyiqdirlar.

O'rta Osiyo hududida Amir Temur (1336-1405) sulolasi hukmronlik qilgan davrlarda ilmfanning ko'pgina tarmoqlari, shu jumladan, zamonaviy iqtisodiy fanlar g'oyat muhim ta'limotlar bilan rivojlantirilgandir. Amir Temur hukmdor sifatida zamonaviy siyosiy boshqaruvchilik sohasining tarkib topishi hamda rivojlanishiga jiddiy ta'sir ko'rsatgan. Ushbu hukmdor o'zining

benihoya katta saltanatini boshqarish uchun maxsus ishlab chiqilgan siyosiy tizimni yaratishga muvaffaq bo'ldi. Siyosiy boshqaruvchilik sohasini shakllantirish va rivojlantirish barobarida menejment g'oyalari bilan hamnafas qarashlar tizimi ham rivojlantirilganki, buni inkor etish mumkin emas. Hukmdorning siyosiy boshqaruvchilik sohasidagi qarashlari asosan "Temur tuzuklari" deb nom olgan asarda yaqqol ifodalangan.

References:

1. Abu Nasr Forobiy. "Fozil odamlar shahri". T.: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. 2004. – B
2. Sa'diy Sheroziy "Hikmatga to'la olam". T.: Sharq. 2017. – B. 253
3. Temur tuzuklari, B. Ahmedov Toshkent -1991
4. Кодиралиев, А. (2021). ЖАМОАТЧИЛИК ФИКРИНИНГ ОИЛАВИЙ ДАЁТ ВА ЁШЛАР ТАРБИЯСИГА ТАЪСИРИ. МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА: ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ, 3(11), 249-254.
5. Qodiraliyev Abror Tojmurrot O'G'Li (2021). HAKAKATLAR STRATEGIYASI-MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG'RIKENGLIKNI YANADA MUSTAHKAMLASH ASOSI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1 (2), 172-178.
6. Qodiraliyev, A. (2022). Fuqarolik jamiyatini qurishda yosh avlodning ijtimoiy faolligini oshirishning roli. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(9), 13-19.
7. Kodiraliyev, A. T. U. (2022). CRITERIA FOR DEVELOPMENT OF LEADERSHIP SKILLS IN THE MANAGEMENT PROCESS. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(11), 519-525.